

УДК 379.851 EDN: ZTIIDE
DOI: 10.5281/zenodo.10431454

ГЛУШАНОК Тамара Михайловна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
доктор экономического наук, профессор; e-mail: glushanok2010@yandex.ru*

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЭККУРСИОННОГО ДЕЛА

Обращение к историческому исследованию данного вопроса обусловлено необходимостью выстраивания нового этапа развития экскурсионного дела с единой системой подготовки кадров экскурсоводов и гидов – переводчиков по новому профессиональному стандарту, повышения качества и контроля оказываемых экскурсионных услуг. Заложённые нашими предшественниками традиции не исчезли, а стали особенно актуальными для отечественной экскурсионной школы в наши дни. В статье рассматривается советский опыт формирования системы профессиональной подготовки экскурсионных кадров с 1918 года, когда при Наркомате просвещения РСФСР было организовано Бюро школьных экскурсий. Далее поэтапно рассмотрена работа Объединённого экскурсионного бюро (1926 г.), АО «Советский турист» (1928 г.), Общества пролетарского туризма и экскурсий РСФСР (1930 г.), которое начало подготовку туристских кадров (в том числе гидов-переводчиков). Рассмотрены вопросы плановой подготовки кадров для туристской индустрии на базе первого туристско-экскурсионного техникума (1932 г.) и курсах Туристско-экскурсионного управления Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов с 1937 года (с августа 1969 г. – Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС). Особое внимание уделено становлению системы подготовки туристских кадров в Республике Карелия. Объектом исследования в статье выступает система подготовки кадров туристской сферы в СССР и Российской Федерации, а предметом является советский опыт подготовки туристских кадров, который необходимо использовать в современном профессиональном образовании. Материалы статьи могут быть использованы в образовательном процессе профессиональной подготовки экскурсоводов, в научных исследованиях, в практической работе органов федеральной и муниципальной власти по развитию туризма.

Ключевые слова: туризм, образование, экскурсионное дело, экскурсовод

Для цитирования: Глушанок Т.М. Становление современного отечественного экскурсионного дела // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6. С. 16–25. DOI: 10.5281/zenodo.10431454.

Дата поступления в редакцию: 16 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 декабря 2023 г.

Tamara M. GLUSHANOK

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: glushanok2010@yandex.ru*

FORMATION OF MODERN DOMESTIC EXCURSION BUSINESS

Abstract. *The appeal to the historical study of this issue is due to the need to build a new development stage of the excursion business with a unified system of training guides and guides-interpreters according to a new professional standard, improving the quality and control of excursion services. The traditions laid down by our predecessors have not disappeared, but have become especially relevant for the national excursion school these days. The article examines the Soviet experience of forming a system of professional training of excursion personnel since 1918, when the Bureau of School Excursions was organized at the People's Commissariat of Education of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR). Further, the work of the Joint Excursion Bureau (1926), JSC "Soviet Tourist" (1928), the Society of Proletarian Tourism and Excursions of the RSFSR (1930), which began training tourist personnel (including guides and interpreters), is considered in stages. The issues of planned training of personnel for the tourism industry on the basis of the first tourist and excursion college (1932) and courses of the Tourist and Excursion Department of the All-Union Central Council of Trade Unions since 1937 (since August 1969 – the Central Council for Tourism and Excursions of the All-Union Central Council of Trade Unions) are considered. Special attention is paid to the formation of the tourist personnel training system in the Republic of Karelia. The article is focused on the tourism personnel training system in the USSR and the Russian Federation, and particularly – on the Soviet experience of training tourist personnel, which must be used in modern vocational education. The materials of the article can be used in the educational process of professional training of guides, in scientific research, in the practical work of federal and municipal authorities for the development of tourism.*

Keywords: *tourism, education, sightseeing, guide*

Citation: Glushanok, T. M. (2023). Formation of modern domestic excursion business. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 16–25. doi: 10.5281/zenodo.10431454. (In Russ.).

Article History

Received 16 October 2023
Accepted 15 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Острая нехватка квалифицированных кадров, снижение качества экскурсионной работы и жёсткая конкуренция с зарубежными экскурсоводами (в частности, с китайскими), работающими на российском туристском рынке, привели к необходимости упорядочения этой сферы.

Первым значительным шагом в решении данной проблемы стал Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №539н «Об утверждении профессионального стандарта "Экскурсовод (гид)"» (Зарегистрирован в Минюсте России 01.09.2014 №33924). Впервые в истории отечественного экскурсоведения был утверждён профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», определён ряд требований к носителям этой профессии по умениям, знаниям, образованию, опыту практической работы и особым условиям допуска к работе.

Однако отсутствие с 1990-х гг. единой системы подготовки и профессиональных стандартов экскурсоводов (гидов) сделало невозможным осуществление контроля их деятельности, что привело к снижению качества оказываемых услуг. Де-факто экскурсоводом (гидом) мог быть любой человек с дипломом о высшем или средне-специальном образовании со справкой о прохождении краткосрочных курсов, выдаваемой турфирмой, сообщениями или образовательными учреждениями не имеющих на это лицензии.

В настоящее время в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №132-ФЗ внесена статья 4.4., в которой говорится об обязательной аттестации экскурсоводов, имеющих возможность законно заниматься экскурсионной деятельностью на территории России. Принятие этого документа привело к серьёзным изменениям стихийно сложившейся ситуации на экскурсионном рынке в постперестроечный период, когда старая профсоюзная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации экскурсоводов была сломана, а новая не сформирована. Ранее

полученные документы различных курсов оказались не действительными, а новая профессиональная подготовка, соответствующая данному закону, требует значительного времени (6-8 месяцев) и финансовых средств.

Главной задачей этого изменения в законе является формирование единого реестра профессионалов экскурсоводов (гидов), которые прошли аттестацию и получили право работать на отечественном экскурсионном рынке. С этими специалистами будет выстраиваться система повышения квалификации, контроля качества и подготовки новых специалистов.

В период такого серьёзного процесса становления экскурсионного дела в нашей стране на принципиально новой основе необходимо оценить накопленный положительный исторический опыт и все лучшее взять за основу развития этого направления туризма.

В связи с этими переменами автором была поставлена цель рассмотреть влияние социально-политических и исторических предпосылок на развитие экскурсионного образования в России и, в частности, в Республике Карелия.

Методологией исследования стало использование историографического подхода для раскрытия преемственности в развитии институтов, форм и методов подготовки кадров экскурсоводов.

Исторический экскурс

При рассмотрении дореволюционного периода зарождения и развития экскурсионного дела было выявлено концентрированное внимание педагогов того времени на экскурсионной теории, методике и практике образовательных школьных экскурсий. Большим достижением стало выделение особенностей естественноисторических, гуманитарных, художественно-исторических, литературных, зоологических и др. экскурсий, т.е. фактически был сформирован перечень тематических экскурсий и особенности их проведения. Вопросы подготовки экскурсоводов из числа педагогов тоже не оставались без их внимания. Можно утверждать, что в дореволюционный период

был создан хороший фундамент для дальнейшего развития экскурсионного дела.

Внимание к экскурсиям в новой школе после революции объяснялось необходимостью воспитания подрастающего поколения новой формации. Этой работой стало активно заниматься правительство. Сначала в 1918 г. при Наркомате просвещения РСФСР было организовано Бюро школьных экскурсий, которое переросло в 1920 г. в Институт методов внешкольной работы. Затем в 1921 г. в Петрограде создаётся Экскурсионный институт, который возглавил работу по разработке теоретических вопросов экскурсионного дела, объединения теории с практикой. Внедрение экскурсионного метода в школьное образование нашло отражение в «Положении об экскурсионной секции и экскурсионных станциях при Коллегии единой трудовой школы Комиссариата Народного Просвещения», утверждённого 1.01.1920 г. Началась разработка экскурсионных планов и маршрутов для школ, создавались курсы подготовки руководителей экскурсий, стали издаваться журналы, книги, посвящённые экскурсионному делу.

И хотя формирование нового государственного учреждения по экскурсионному делу в стране не было единообразным, отчётливо видно, какое большое внимание уделял Наркомпрос РСФСР экскурсиям, поставив их в ряд важнейших методов воспитательной работы среди населения – как учащейся молодёжи, так и трудящихся [5, с. 72.].

Огромный вклад в становление методики экскурсионного дела внесли выдающиеся учёные того времени, определив облик отечественной экскурсионной школы. Отметим некоторых из них.

Борис Евгеньевич Райков (1880–1966) теоретически обосновал и ввёл в практику новую методику преподавания естественнонаучных дисциплин на основе учебных экскурсий по всем предметам, которую отразил в труде «Школьные экскурсии: их значение и организация» (1919 г.). **Борис Евгеньевич** рассматривал экскурсию как один из наиболее

эффективных методов активно-двигательного усвоения знаний, считая основным её свойством **моторность**. Он утверждал: «Экскурсия есть вид моторного завоевания знаний при помощи передвижения своего тела в пространстве. Это и составляет специфические признаки экскурсионного метода. Где нет этого признака, там нет и экскурсии». [10, с.8]

Методике преподавания естествознания были посвящены научные труды **Геннадия Николаевича Боча** (1870–1942). Основные принципы экскурсионной методики были отражены в книгах «Школьные экскурсии, их значение и организация» (под ред. Б.Е. Райкова и Г.Н. Боча) и «Экскурсия на Север: (Мурманск и Хибина)» [2, 6].

Принципиально новый подход к изучению городской среды, как «образа города», или «души города» заложил **Иван Михайлович Гревс** (1860–1941) [1].

Николай Павлович Анциферов (1889–1958) стать создателем нового жанра на стыке литературоведения и культурологии. Наиболее ярко это проявилось в первой и главной его книге «Душа Петербурга» [14].

Анатолий Васильевич Бакушинский (1883–1939) внёс большой вклад в теорию и историю искусствознания, раскрыл сущность экскурсионного метода.

Николай Александрович Гейнике (1876–1955) в основу подхода к сущности экскурсии положил **зрительное восприятие**, умение «видеть», которое обостряет восприятие в процессе движения [3].

Кратко путь экскурсионной школы в кон. 1920-х гг. можно описать так: «Философское начало экскурсионной школы – это предмет внимания И.М. Гревса, поэтическое – Н.П. Анциферова, а артистическое – А.В. Бакушинского, который первым среди экскурсионистов значительное место стал уделять проблеме мастерства экскурсовода».

Заложенные нашими предшественниками традиции не исчезли, а стали особенно актуальными для отечественной экскурсионной школы. Современное понимание

экскурсии, безусловно, основывается на их идеях, каждый из которых обогатил представление о ней. Они высоко подняли уровень экскурсии, дали импульс для дальнейшего развития отечественного экскурсоведения [12]. Это говорит о том, что в России сформировалась школа со своим подходом к экскурсии как явлению культуры.

А вот формирование наиболее рациональной управленческой структуры управления туристско-экскурсионной работой длилось почти десять. Созданное в 1926 г. при Наркомпросе РСФСР Объединённое экскурсионное бюро, куда вошли Бюро дальних экскурсий Института методов внешкольной работы, Экскурсионное бюро при Главполитпросвете и Экскурсионное бюро при музейном отделе Главнауки, уже в кон. 1928 г. было ликвидировано. Причиной стало создание акционерного общества «Советский турист» («Совтур»). Его предназначением было развитие планового туризма с обслуживанием групп отдыхающих по заранее определённым маршрутам общеобразовательного и краеведческого характера. А созданное 30.11.1929 г. Общество пролетарского туризма РСФСР (ОПТ) стало заниматься организацией самостоятельных туристских походов. Однако такое разделение сфер деятельности оказалось не жизнеспособным, и Совет Народных Комиссаров Союза ССР 8.03.1930 г. принял решение об их слиянии и создании Всесоюзного добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий. Новая организация была полностью самостоятельная общественная организация, не подчинённая какому-либо наркомату или иному учреждению. Этим туризм признавался серьёзной частью всей культурной жизни страны [11].

Значительные изменения коснулись и системы подготовки кадров для туризма. При Центральном музейно-экскурсионном институте в 1923 г. стали действовать туристские курсы. На специальных краткосрочных курсах по всей территории России при поддержке Общества пролетарского туризма РСФСР за несколько лет было подготовлено более 10

тысяч экскурсоводов и организаторов туризма (как правило, из учителей и комсомольских активистов), но для придания туризму массового характера этого количества специалистов не хватало. Для решения кадровой проблемы был открыт в 1932 г. московский специализированный Туристско-экскурсионный техникум и организованы факультативные занятия по туризму на географических и этнографических факультетах ряда вузов. Для работы с иностранными туристами в 1935 г. были открыты курсы гидов-переводчиков при Институте иностранного туризма в Ленинграде [4, с. 43-44].

Однако сложившаяся в стране сталинская административно-бюрократическая система прервала деятельность Общества в апреле 1936 г., также были ликвидированы почти все массовые добровольные общества, которые рассматривались как потенциально опасные «гнезда». Были репрессированы многие специалисты туризма под удобной вывеской «врагов народа». Туристско-экскурсионное дело было передано в ведение советских профсоюзов, а руководство самостоятельным туризмом было возложено на Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта [11]. Всесоюзный Центральный Совет Профсоюзных Союзов создал Туристско-экскурсионное управление (с августа 1969 г. – Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС) и тем самым подвёл черту под большим и важным периодом истории туризма в стране.

Начинался новый этап, когда экскурсионное дело стало восприниматься советской властью формой воспитания народа в духе коммунизма. Идеологическая функция в экскурсии получила приоритет перед познавательной и воспитательной функциями. Экскурсоводы, воспитанные на традициях широкой просветительской деятельности 1920-х гг., вынуждены были пересматривать тематику, содержание и маршруты своих экскурсий с учётом новых методических требований. Для методистов и экскурсоводов в соответствии с новым пониманием содержания экскурсионной

работы в 1937 г. Центральное Туристско-экскурсионное управление организовывало курсы переподготовки. Однако несмотря на разработку профиля подготовки экскурсовода с чётко прописанными знаниями, навыками и умениями, до войны так и не удалось заложить прочную основу туристского образования [7].

В 1960-х гг. изменились подходы к развитию туризма. В результате организационных преобразований в СССР подготовкой кадров для индустрии туризма и гостеприимства стали заниматься пять крупных систем: Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС (ЦСТИЭ ВЦСПС), Всесоюзное акционерное общество (ВАО) «Интурист», Бюро международного молодёжного туризма (БММТ) «Спутник», Управление по туризму и экскурсиям Минобороны СССР, Центральная детская экскурсионная станция (ДЭТС) Минпроса СССР.

В нач. 1960-х гг. дисциплину «Туризм» в качестве обязательной ввели в учебные планы педагогических отделений институтов физической культуры. Подготовка официантов, горничных, кастелянш и др. категорий работников велась в ПТУ с ориентацией на базовое предприятие, но чаще проводилась непосредственно на рабочих местах под руководством опытных наставников. Крупные гостиничные сети проводили подготовку в учебных центрах, созданных в структуре кадровой службы.

В 1969 г. Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС открыл Центральные туристские курсы повышения квалификации в г. Сходня Московской области и зональные туристские курсы в Ленинграде, Красноярске и Краснодаре. На них повышали квалификацию все категории работников, начиная от председателя советов по туризму до шеф-повара и сестры-хозяйки турбаз.

В октябре 1980 г. курсы были преобразованы в Институт повышения квалификации работников туристско-экскурсионных организаций, а с лета 1991 г. в Институт туризма, на базе которого в 1992 г. были созданы первые в России профильные туристские вузы: Российская международная академия туризма (РМАТ) и

Балтийский международный институт туризма (ныне БАТиП).

В 1990-х гг. ряд учебных заведений начинают готовить специалистов в сфере социально-культурного сервиса и туризма, гостеприимства, рекреации, курортного дела. Среди таких вузов выделяется Сочинский государственный университет туризма и курортного дела – первое в СССР специализированное государственное образовательное высшее учебное заведение в сфере туризма. 1 июня 1993 г. на базе Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) создаётся профильный туристский вуз – Международный институт гостиничного менеджмента и туризма (МИГМТ). На базе Института повышения квалификации работников Госкоминтуриста (1966 г.) с 2000 г. начал формироваться Московский государственный институт туризма и гостеприимства им. Ю.А. Сенкевича. В это же время туризм становится профильным в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС), который был основан ещё в 1952 г. Постановлением Совета Министров СССР №3741 за подписью И.В. Сталина как Высшая школа промысловой кооперации. Российский университет дружбы народов (РУДН), основанный в 1960 г., где в 1990-х гг. открылся Институт гостиничного бизнеса и туризма.

Такой быстрый процесс формирования системы туристского образования привёл к тому, что в 1996 г. в стране работало 43 высших и среднеспециальных учебных заведений, готовящих кадры для индустрии туризма, а в 2000 г. их насчитывалось уже более 100.

Из истории мы знаем, какую большую роль в развитии туризма играли общественные объединения. Поэтому важно оценить их роль и в наши дни. Многие профессионалы - практики турбизнеса, накопив серьёзный опыт работы, первыми реагируют на изменения в отрасли и готовы поделиться своими предложениями в рамках различных общественных отраслевых организаций и отстаивать свои интересы в государственных органах. Среди них

крупнейшее объединение предпринимателей отрасли – Российский союз туриндустрии (РСТ) и единое объединение регионов России — «Союз туризма и гостеприимства». Объединения предпринимателей проходят и по направлениям бизнеса: Ассоциация туроператоров России (АТОР), Российская Ассоциация туристских агентов (РАТА), Российская Гостиничная Ассоциация (РГА), и т.д.

Ведущие специалисты-педагоги сконцентрировались в институтах, которые ведут подготовку специалистов для туристской индустрии, занимаются исследовательской работой, разрабатывают методические рекомендации по введению инноваций в отрасль и т.д. Они стали также инициаторами создания таких значимых общественных объединений специалистов туристской отрасли как межрегиональная общественная организация передовой части российских учёных и практиков – Академия туризма (с 1999 г. Национальная Академия туризма) и Международная Туристская Академия (2003 г.), которая объединила научные кадры в сфере российского и международного туризма для делового научного сотрудничества.

Большой вклад в создание и организацию работы академий внесли выдающиеся педагоги: **Азар Вильям Ильич** (1931–2008 гг.) – кандидат экономических наук, первый вице-президент Международной Туристской Академии; **Биржаков Михаил Борисович** (1940–2017) – учёный, издатель, эксперт, Президент Национальной академии туризма в 2005–2006 гг., Первый вице-президент Международной общественной туристской академии (2006–2017); **Квартальнов Валерий Александрович** – доктор исторических наук, доктор педагогических наук, профессор, ректор Российской международной академии туризма; **Путрик Юрий Степанович** – доктор исторических наук, заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета, вице-президент Национальной Академии туризма (1998–2004 гг.); **Власова Тамара Ильинична** – доктор педагогических наук,

профессор, член Российского союза ректоров, Президент Национальной академии туризма.

Такое государственно-частное партнёрство за счёт децентрализации туристской деятельности позволяет отрасли развиваться ускоренными темпами и достигать хороших результатов. Об этом свидетельствует быстрое переключение туризма на внутренний рынок, в связи с введением против нашей страны различных санкций и в том числе на внешний туризм.

Становление современной отечественной школы профессионального образования в туризме во многом опиралось на институциональную, кадровую и отчасти методическую базу, заложенную в советский период. Ведущей формой подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма были курсы разного уровня, но и высшая школа реагировала на запросы туристской отрасли.

Примером этого можно считать формирование системы непрерывного профессионального туристского образования и подготовки кадров в Карелии, где с 1969 по 1984 гг. работали курсы по подготовке экскурсоводов при Петрозаводском бюро путешествий и экскурсий (ПБПиЭ). Первыми руководителями курсов были методисты Бюро Чеснокова Н.А. и Посниченко Н.А., которые выстраивали работу на основе постановления ЦСТЭ ВЦСПС «О плане подготовки, повышения квалификации и экономического образования туристско-экскурсионных кадров и актива», учебном плане и программе курса «Основы экскурсоведения». За этот период было подготовлено более 200 экскурсоводов. Были созданы основные экскурсии, которые входили в программы обслуживания приезжающих в Карелию групп туристов.

Региональный пример

На основе этого опыта с 1984 по 1991 гг. при Карельском Областном Совете по туризму и экскурсиям стали работать Централизованные курсы по дополнительному профессиональному образованию в туризме. На них ежегодно проходили подготовку 50 экскурсово-

дов, 50 руководителей туристских групп и повышали квалификацию более 20 специалистов по различным направлениям туризма. Несмотря на все трудности, связанными с экономическими преобразованиями в стране, к 2000 г. в республике была сформирована система непрерывного профессионального туристского образования и подготовки кадров.

Петрозаводский кооперативный техникум, созданный в 1931 г., стал осуществлять подготовку по специальности 43.02.10 «Туризм» с присвоением квалификации специалист по туризму среднего профессионального образования.

На базе финансового техникума, который работал с 1.02.1956 г., открылся Техникум советской торговли. В этом техникуме была открыта специальность 2302 «Гостиничный сервис». В 2009 г. техникум был переименован в ГОУ СПО РК «Сортавальский колледж» с подготовкой по специальностям: 43.02.14 «Гостиничное дело», 43.02.10 «Туризм», 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 43.02.15 2Поварское и кондитерское дело». Сегодня этот колледж успешно решает кадровую проблему специалистов среднего звена в системе обслуживания туристов.

В сентябре 1998 г. открыт республиканский учебный информационно-методический центр туризма «Специалист», на базе которого были последовательно открыты филиал Петровского колледжа (С.-Петербург) среднего профессионального образования и учебный центр предпринимательства в туризме.

Восемь лет (1998–2016 гг.) вёл подготовку кадров по специальностям «Менеджмент туризма», «Менеджмент гостеприимства», в очной и заочной формах обучения Карельский институт туризма – филиал Российской международной академии туризма (РМАТ). В стенах этого вуза было подготовлено более 1000 специалистов в области туризма.

С 2002 г. Петрозаводский государственный университет подключился к подготовке кадров для туризма и создал межфакультетскую кафедру туризма по специальности

«Социально-культурный сервис и туризм» со специализациями «Гостиничный сервис», «Ресторанный сервис», «Туризм». На кафедре было подготовлено более 300 специалистов и в 2013 г. кафедра туризма вошла в состав Института физической культуры, спорта и туризма (ИФКСиТ) ПетрГУ.

Сегодня на кафедре туризма ИФКСиТ готовят студентов по профилям: «Технология и организация экскурсионных услуг», «Ресторанная деятельность», «Гостиничная деятельность», «Предпринимательская деятельность в сфере услуг». Для продолжения образования успешно реализуется магистерская программа «Проектирование в индустрии туризма». Преподаватели кафедры сориентированы на практическую подготовку специалистов к работе. Вместе со студентами они участвуют в экспедициях, создают визуальные модели экскурсионных маршрутов, анализируют потенциал муниципальных районов для развития туризма, в рамках акселератора работают непосредственно с представителями туристского бизнеса над решением существующих проблем и разработкой новых креативных туристских продуктов для различных категорий туристов. Студенты гостиничного и ресторанного дела кафедры туризма осваивают в Учебной лаборатории современную технику приготовления и сервировки блюд. Это позволяет им продуктивно проходить практику на различных предприятиях и, как правило, потом трудоустроиться на эти предприятия.

Уже во время обучения студенты участвуют в научно-исследовательской работе кафедры, региональных и международных научно-практических конференциях, на выставках-ярмарках, занимаются волонтерской работой, сами проводят экскурсии, активно участвуют в организации интересных мероприятий и т.д.

Учитывая формирование компетенций «завтрашнего дня», на кафедре уделяется особое внимание формированию у студентов мышления, ориентированного на решение проблем и создание возможностей, развитию

творческих способностей и умению сотрудничать. Такой подход позволяет формировать предпринимательские компетенции и этику ответственности у будущих работников отрасли туризма и гостеприимства.

Преподаватели кафедры разработали программу подготовки экскурсоводов (гидов), ведут курсы переподготовки и повышения квалификации экскурсоводов на базе университета и участвуют в работе аттестационной комиссии.

Сложившееся сотрудничество Петрозаводского государственного университета с туристским бизнесом при серьёзной государственной поддержке (гранты, льготы,

программы, субсидии и др.) позволяют достигать хороших результатов развития отрасли туризма и гостеприимства в Карелии. Объём туристского потока в республику постоянно растёт.

Заключение

Сегодня как никогда мы понимаем, что на развитие туризма огромное влияние оказывает целый комплекс постоянно меняющихся экономических, политических и социальных факторов как внутри страны, так и на мировом туристском рынке. Эти меняющиеся обстоятельства должны учитываться при проектировании программ подготовки профессионалов сферы туристского бизнеса.

Список источников

1. Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Л.: Аг-во "Ли́ра", 1990. 249 с.
2. Боч Г.Н. Экскурсия на Север (Мурман и Хибинь). Л.: Гос. изд-во, 1926. 115 с.
3. Гейнике Н.А. Прогулки по Москве. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковы, 1917.
4. Дворниченко В.В. Туризм в СССР и деятельность советских профсоюзов по его развитию (1917–1984 гг.). М.: ВШПД, 1985. 157 с.
5. Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. Ростов н/Д.: Изд-во Ростов. ун-та, 1988. 192 с.
6. Нужнов И.Н. Исторический опыт развития экскурсионного и школьного туризма в России в XIX в. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. Т.33. С. 126-130.
7. Орлов И.Б., Юрчикова Е.В. Массовый туризм в сталинской повседневности. М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. 224 с.
8. По Москвѣ. Прогулки по Москвѣ и ея художественным и просвѣтительнымъ учреждениямъ / Подъ ред. Н.А. Гейнике и др. М.: Изданіе М. и С. Сабашниковыхъ, 1917. 716 с.
9. Полянский И.И. Опыт новой организации экскурсионного дела в школах. Экскурсионная секция и экскурсионные станции // Экскурсионное дело. 1921. №1.
10. Райков Б.Е. Методика и техника ведения экскурсий. Петербург: Время, 1922. С. 8.
11. Усыскин Г. Очерки истории российского туризма. М.: Изд. дом Герда, 2007. 207 с.
12. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике. М.: М-во культуры РФ; Рос. ин-т культурологии, 2001. 224 с.

References

1. Antsiferov, N. P. (1990). *Dusha Peterburga [The Soul of St. Petersburg]*. Leningrad: Agency "Lira". (In Russ.).
2. Boch, G. N. (1926). *Ekskursiya na Sever (Murman i Khibiny) [Excursion to the North (Murmansk and Khibiny)]*. Leningrad: State Publishing House, 1926. (In Russ.).
3. Gejnike, N. A. (1917). *Progulki po Moskve [Walking in Moscow]*. Moscow: M. & S. Sabashnikov's Publishing House. (In Russ.).
4. Dvornichenko, V. V. (1985). *Tourism in the USSR and the activities of Soviet trade unions for its development (1917–1984)*. Moscow: VShPD. (In Russ.).
5. Dolzhenko, G. P. (1988). *Istoriya turizma v dorevoljutsionnoj Rossii i SSSR [The history of tourism in pre-revolutionary Russia and the USSR]*. Rostov-on-Don: Rostov University Publ. House. (In Russ.).

6. Nuzhnov, I. N. (2015). Istoricheskij opyt razvitiya ekskursionnogo i shkolinogo turizma v Rossii v XIX v. [Historical experience of the development of excursion and school tourism in Russia in the XIX century]. *"Kontsept" ["Concept"]: Scientific and methodological electronic journal*, 33, 126-130. (In Russ.).
7. Orlov, I. B., & Yurchikova, E. V. (2010). *Massovyj turizm v stalinskoj povsednevnosti [Mass tourism in Stalin's everyday life]*. Moscow: ROSSPEN; Foundation "Presidential Center of B.N. Yeltsin". (In Russ.).
8. Gejnik, N. A., & et. al. (Eds.). (1917). *Po Moskve. Progulki po Moskve i eya khudozhestvennym i prosvetitelnyim uchrezhdeniyam [In Moscow. Walking around Moscow and its artistic and educational institutions]*. Moscow: Published by M. & S. Sabashnikovs. (In Russ.).
9. Polyansky, I. I. (1921). Opyt novej organizatsii ekskursionnogo dela v shkolakh. Ekskursionnaya sektsiya i ekskursionnye stantsii [Experience of a new organization of excursion business in schools. Excursion section and excursion stations]. *Ekskursionnoe delo [Sightseeings]*, 1. (In Russ.).
10. Raikov, B. E. (1922). *Metodika i tekhnika vedeniya ekskursij [Methodology and technique of conducting excursions]*. St. Petersburg: Vremya. (In Russ.).
11. Usyskin, G. S. (2007). *Ocherki istorii rossijskogo turizma [Essays on the history of Russian tourism]*. Moscow; St.Petersburg: Gerda Publ. house. (In Russ.).
12. Yuhnevich, M. Yu. (2001). *Ya povedu tebya v muzej: Uchebnoe posobie po muzejnoj pedagogike [I will take you to the museum: A textbook on museum pedagogy]*. Moscow: Ministry of Culture of the Russian Federation; Russian Institute of Cultural Studies. (In Russ.).